

**EFEKTI KVALITETA USLUGE I EMOCIONALNIH REAKCIJA NA
ZADOVOLJSTVO I LOJALNOST BANKARSKIH KLIJENATA****EFFECTS OF SERVICE QUALITY AND EMOTIONAL REACTIONS
ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IN BANKING****Igor Milojević¹, Dragana Rejman Petrović², Ivana Nedeljković³**^{1,2,3} Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,¹igor.milojevic@ef.kg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-4222-0963²rejman@kg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-3255-9701³ivana.nedeljkovic@kg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-9392-1965

Apstrakt: *Shodno dinamičnom i turbulentnom okruženju, potrebe bankarskih korisnika se konstantno menjaju i samim tim neophodno je da banke konstantno unapređuju i razvijaju kvalitet pružene usluge, kako bi rentabilno poslovale u konkurentskom okruženju. Predmet ovoga rada jeste percepcija bankarskih klijenata o kvalitetu bankarskih usluga, zatim njen uticaj na zadovoljstvo i lojalnost klijenata, sa dodatnim fokusom na posredničku ulogu emocionalnih reakcija bankarskih korisnika u odnosu između percepcija kvaliteta korisnika i njihove lojalnosti. Istraživanje je sprovedeno na području Šumadije, Pomoravlja, Raškog, Moravičkog i Beogradskog okruga sa korišćenjem namernog prigodnog uzorka. Onlajn anketi je pristupilo 196 ispitanika, odnosno bankarskih klijenata. Kako bi se izmerila percepcija kvaliteta bankarskih usluga korišćen je adaptiran SERVPERF model.*

Ključne reči: *SERVPERF model, percepcija kvaliteta usluga, zadovoljstvo klijenata, lojalnost, emocionalne reakcije korisnika, banka.*

Abstract: *In line with the dynamic and turbulent environment, the needs of banking customers are constantly changing. Therefore, it is essential for banks to continuously improve and develop the quality of their services in order to operate profitably in a competitive market. The subject of this paper is the perception of banking clients regarding the quality of banking services and its impact on customer satisfaction and loyalty, with an additional focus on the mediating role of clients' emotional reactions in the relationship between perceived service quality and customer loyalty. The research was conducted in the regions of Šumadija, Pomoravlje, Raška, Moravica, and Belgrade, using a purposive convenience sample. A total of 196 respondents, i.e., banking clients, participated in the online survey. To measure the perception of banking service quality, an adapted SERVPERF model was used.*

Keywords: *SERVPERF model, service quality perception, customer satisfaction, loyalty, users' emotional reactions, bank.*

1. UVOD

Finansijski sektor u Republici Srbiji doživeo je kompleksne i dinamične promene iz oblasti liberalizacije i deregulacije finansijskih tržišta, razvoj novih tehnologija kao i pravne inicijative na globalnom nivou (Ljumović et. al., 2014). Formulirane su različite strategije i politike kako bi se zadržao klijent, a rešenje za to je povećanje nivoa kvaliteta usluge. Kvalitet usluge je posebno bitan u kontekstu bankarskih usluga jer obezbeđuje visok nivo satisfakcije i lojalnosti klijenata, a shodno tome postaje ključ konkurentске prednosti (Almossavi, 2001). Sa druge strane, kvalitet bankarske usluge ima bitan uticaj na uspeh i performanse banke (Mouawad & Kleiner 1996). Predmet ovoga rada jeste percepcija bankarskih klijenata o kvalitetu bankarskih usluga, zatim njen uticaj na zadovoljstvo i lojalnost klijenata, sa dodatnim fokusom na posredničku ulogu emocionalnih reakcija bankarskih korisnika u odnosu između percepcija kvaliteta korisnika i njihove lojalnosti. Za merenje percepcija korisnika o kvalitetu bankarskih usluga, u ovom radu će se koristiti prilagođeni SERVPREF model. Cilj rada je utvrditi kako klijenti banaka percipiraju kvalitet u svojoj banci i da li takav percipirani kvalitet utiče pozitivno ili negativno na njihovu satisfakciju i lojalnost, sa dodatnim istraživanjem emocionalnih reakcija tih klijenata i njihove povezanosti sa pruženom bankarskom uslugom, i njihovom lojalnošću. U radu su postavljena dva istraživačka modela, prvi u kojima je posebno ispitivan uticaj percipiranog kvaliteta bankarskih usluga na zadovoljstvo i lojalnost klijenata i drugi koji se odnosi na ispitivanje medijatorske uloge emocionalnih reakcija bankarskih klijenata u uticaju percipiranog kvaliteta korisnika na njihovu lojalnost. Rad pruža korisne implikacije menadžmentu banaka u cilju unapređenja kvaliteta pružanja usluga i odnosa sa klijentima.

2. TEORIJSKI OSNOV ZA FORMULISANJE HIPOTEZA I KONCEPTUALNI OKVIR

Brojna istraživanja su se bavila vezom između kvaliteta usluge i zadovoljstva korisnika (Kotler & Armstrong, 2012; Maričić, 2011; Arbore & Busacca, 2009; Ting, 2004; Hazlina, 2011; Jamal & Anastasiadou, 2009; Ravichandran, 2010). Takođe, istraživanja potvrđuju postojanje značajne veze između zadovoljstva i lojalnosti korisnika (Grönroos, 2000; Mohsan, 2011; He & Song, 2009). Empirijska istraživanja i na ukazuju na značaj emocija i emocionalne povezanosti klijenata sa bankama, kao faktora koji utiču na njihovo zadovoljstvo i lojalnost (Thomson et al., 2005; Fullerton, 2003; Čater & Čater, 2009; Phillips & Baumgartner, 2002; Yu & Dean, 2001; Ladhari, 2007; Lenka et al., 2009). Primarni model za merenje kvaliteta usluga SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berri, 1991, 1994), suočio se sa mnogim problemima i mnogi autori nisu bili saglasni da se merenje kvaliteta usluga sprovodi na osnovu razlike između očekivanja korisnika o usluzi i percepcije korisnika nakon izvršene usluge. U cilju prevazilaženja tih problema nastao je novi model SERVPREF (Cronin & Taylor, 1992) koji uzima u obzir nivo percepcije korisnika i koji se pokazao efikasnijim od SERVQUAL modela (Brady et al., 2002). Empirijski deo ovog rada je kreiran sa SERVPREF skalom, kako bi se izmerio nivo

percepcije bankarskih klijenata, zajedno sa dodatnom dimenzijom „PRISTUP“, koja je već bila uključena i izmerena u SERVQUAL modelu (Parasuraman et al. 1988). Dodatna dimenzija ukazuje na to koliko je pristupačno doći do pružaoca usluge, u ovom slučaju do izabrane banke i lakoća ostvarivanja kontakta sa zaposlenima u banci. Korišćeni SERVQUAL model se sastoji od 25 ujednačenih pitanja za merenje kvaliteta bankarskih usluga od strane njenih klijenata. Osim za merenje percipiranog kvaliteta bankarskih usluga, korišćena su još četiri pitanja za merenje zadovoljstva korisnika, četiri pitanja za merenje lojalnosti korisnika bankarskih usluga i tri pitanja za merenje emocionalnih reakcija bankarskih klijenata (Johnson et al., 2001). Osim ovih pitanja, anketni upitnik za potrebe ovog istraživanja obuhvatao je pitanja u vezi sa polom ispitanika, godinama starosti kao i frekvencijom korišćenja bankarskih usluga. Istraživanje je sprovedeno u periodu od aprila do maja 2022. godine. U ovom istraživanju je korišćen namerni prigodni uzorak tj. ispitivani su klijenti banaka na području Šumadije, Pomoravlja, Raškog, Moravičkog i Beogradskog okruga (okruzi Republike Srbije) uz pomoć onlajn upitnika. Statistička analiza prikupljenih podataka je sprovedena uz pomoć programskog alata SPSS.

U skladu sa prethodno predstavljanim teorijskim okvirom i analizom dosadašnjih istraživanja, za sprovođenje empirijskog dela rada formulisane su sledeće hipoteze:

- H1: Percipirani kvalitet bankarskih usluga utiče pozitivno na satisfakciju klijenata.
- H2: Percipirani kvalitet bankarskih usluga utiče pozitivno na lojalnost klijenata.
- H3: Emocionalna privrženost bankarskih klijenata predstavlja medijator pozitivnog odnosa između percipiranog kvaliteta bankarske usluge i lojalnosti bankarskih klijenata.
- H4: Zadovoljstvo bankarskih klijenata utiče pozitivno na njihovu lojalnost.

Slika 1: Predloženi konceptualni model

Izvor: autori rada

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Onlajn anketa sprovedena je u periodu od 17. aprila do 10. maja 2022.godine. Ispitano je 196 ispitanika. Uzorak je segmentiran prema polu, starosti, obrazovanju, radnom statusu i frekvenciji korišćenja bankarskih usluga. Od ukupnog broja ispitanika, njih 80 (40,8%) su muškog, a 116 ženskog pola (59,2%). U uzorku je 33,7% ispitanika starosti do 27 godina,

28,1% ispitanika starosti od 28 do 47 godina, zatim 31,1% starosti od 48 do 57 godina, 6,1% starosti od 58 do 76 godina i 1% starosti ispitanika od 77 godina i više. Kada je obrazovna struktura u pitanju, 1 ispitanik (0,5%) ima osnovnu školu, 35 (17,9%) ispitanika srednju školu, 32 ispitanika visoku školu (16,3%), a najviše ispitanika, njih 82 (41,8%) ima visoko obrazovanje, dok preostalih 37 ispitanika (18,9%) imaju završene magistarske ili master studije i 9 ispitanika završen doktorat (4,6%). Što se tiče radnog statusa, najveći broj ispitanika je stalno zaposlen, njih 126 (64,3%), dok ostalih 26 ispitanika (13,3%) su privremeno zaposleni, 14 nezaposleno (7,1%), 20 ispitanika se izjasnilo kao student ili učenik (10,2%) i preostalih 10 ispitanika su penzioneri (5,1%). Na pitanje, koliko često koriste bankarske usluge, najveći broj korisnika, njih 87 (44,4%) su odgovorili da koriste bankarske usluge nekoliko puta mesečno, 60 (30,6%) ispitanika se izjasnilo da nekoliko puta nedeljno koristi bankarske usluge, a 23 ispitanika ističu da usluge banke koriste svakodnevno (11,7%), dok 26 ispitanika ističe da nekoliko puta godišnje (13,3%) koriste bankarske usluge. Kako bi se ispitala interna konzistentnost formiranih varijabli, sprovedena je analiza pouzdanosti, odnosno izračunate su vrednost Cronbach's Alpha koeficijenta. Vrednosti ovog koeficijenta se kreću između 0 i 1, kada je vrednost veća od 0,7 može se reći da je pouzdanost i konzistentnost tvrdnji adekvatna (Hair et al., 2014). Na osnovu tabele 1, može se zaključiti da svih 9 varijabli, koje su posmatrane u istraživanju, imaju veoma dobru unutrašnju usaglašenost.

Tabela 1: Analiza pouzdanosti

Varijabla	Opipljivost	Pristup	Pouzdanost	Odaziv	Poverenje	Empatija	Emocionalne reakcije	Zadovoljstvo	Lojalnost
Cronbach's Alpha	0.802	0.718	0.923	0.901	0.881	0.898	0.886	0.917	0.952

Izvor: Autori

Za testiranje postavljenih istraživačkih hipoteza sprovedena je višestruka regresiona analiza kojom se ispituje uticaj 6 nezavisnih varijabli na zavisnu varijablu Satisfakcija klijenata. U tabeli 2 su prikazani dobijeni rezultati.

Tabela 2: Uticaj percipiranog kvaliteta bankarskih usluga na zadovoljstvo klijenata

Model	Beta	t	Značajnost (p)	R ²	VIF
(Konstanta)		-4.476	.000	.827	
Opipljivost	.045	1.019	.310		2.098
Pristup	.109	2.645	.009		1.856
Pouzdanost	.077	1.308	.192		3.827
Odaziv	.135	1.914	.057		5.424
Poverenje	.335	5.202	.000.		4.533
Empatija	.320	5.712	.000		3.431

Zavisna varijabla: Satisfakcija

Izvor: Autori

Kod višestruke regresione analize potrebno je da bude ispunjen uslov multikolinearnosti. Smatra se da multikolinearnost ne predstavlja ozbiljan problem ukoliko je vrednost VIF koeficijenta (Variance Inflation Factor) manja od 10 u svim parovima varijabli. Na osnovu toga se zaključuje da su prikupljeni podaci prikladni za sprovođenje višestruke regresione analize i što znači da je ispunjen uslov multikolinearnosti. Ovim modelom je uz pomoć nezavisnih varijabli (Pristup, Odaziv, Poverenje, Empatija) objašnjeno 82,7% vrednosti zavisne varijable (Satisfakcija), što pokazuje koeficijent determinacije (R^2). Najvažniji pokazatelj na osnovu kog se prihvata ili odbacuje istraživačka hipoteza je statistička značajnost zbirnog modela (p). Rezultati istraživanja pokazuju da statistički značajan uticaj na zavisnu varijablu Satisfakcija imaju nezavisne varijable Pristup ($\beta=0,109$, $p<0,01$), Poverenje ($\beta=0,335$, $p<0,01$) i Empatija ($\beta=0,320$, $p<0,01$). Najjači uticaj na Zadovoljstvo bankarskih klijenata ima varijabla Poverenje, zatim sledi Empatija i Pristup. Granične vrednosti statističke značajnosti ostvaruje i varijabla Odaziv ($\beta=0,135$) i ona se može identifikovati kao statistički umereno značajna varijabla ($p\leq 0,05$), koja utiče na zadovoljstvo bankarskih klijenata. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je prva testirana hipoteza, dokazana: Percipirani kvalitet bankarskih usluga pozitivno utiče na satisfakciju klijenata ($p<0,01$; $F=150,632$).

Nakon empirijskih dokaza da percipiran kvalitet bankarskih usluga ima signifikantan uticaj na zadovoljstvo njenih klijenata, u ovom istraživanju postoje dimenzije kvaliteta usluge koje ne ostvaruju pozitivan uticaj na zadovoljstvo klijenata, kao što su Opipljivost ($\beta=0,045$, $p=0,310$) i Pouzdanost ($\beta=0,077$, $p=0,192$). Do sličnih rezultata došao je i Saha (2014) koji je empirijski dokazao da Empatija, Poverenje i Odaziv korisnika imaju signifikantan uticaj na Zadovoljstvo bankarskih klijenata, sa 95% statističke značajnosti ($p<0,05$). Nasuprot tome, Opipljivost i Pouzdanost nema statistički značajan uticaj na Zadovoljstvo klijenata. Doprinos potvrđivanju ove hipoteze upućuje na to da dodatna SERVQUAL dimenzija Pristup (izvan 5 uobičajenih), je rezultirala pozitivnim uticajem na Zadovoljstvo bankarskih korisnika. Višestrukom regresionom analizom ispitan je uticaj nezavisnih varijabli (Opipljivost, Pristup, Pouzdanost, Odaziv, Poverenje, Empatija) na zavisnu varijablu (Lojalnost). Na osnovu tabele 3 sumiraju se rezultati regresione analize potrebne za testiranje druge hipoteze.

Tabela 3: Uticaj percipiranog kvaliteta bankarskih usluga na lojalnost klijenata

Model	Beta	t	Značajnost (p)	R^2	VIF
(Konstanta)		-3.525	.001	.718	
Opipljivost	.071	1.265	.208		2.098
Pristup	.067	1.276	.204		1.856
Pouzdanost	.255	3.376	.001		3.827
Odaziv	.144	1.601	.111		5.424
Poverenje	.109	1.325	.187		4.533
Empatija	.310	4.325	.000		3.431

Zavisna Varijabla: Lojalnost; Izvor: Autori

Multikolinearnost je takođe proverena na osnovu vrednosti VIF koeficijenta (faktor povećanja varijanse). Vrednost VIF koeficijenta kreće od 1,856 do 5,424 što je dosta ispod presečne tačke 10. Stoga, ne postoji problem multikolinearnosti između posmatranih varijabli. Koeficijent determinacije (R^2) iznosi 0,718, što podrazumeva da je u ispitivanom uzorku 71,8% varijanse Lojalnost bankarskih klijenata determinisano varijansom skupa nezavisnih varijabli, koje se nalaze u posmatranom modelu. Nakon regresione analize, u modelu je zadržano 2 od 6 varijabli. Pokazano je da Pouzdanost i Empatija imaju statistički značajan pozitivan uticaj na Lojalnost korisnika bankarstva ($p < 0,01$). Najjači uticaj na Lojalnost korisnika ima varijabla Empatija jer je kod ove varijable β vrednost najviša ($\beta = 0,310$, $p < 0,01$), zatim sledi varijabla Pouzdanost ($\beta = 0,255$, $p < 0,01$). Što se tiče druge testirane istraživačke hipoteze, vrednost statističke značajnosti istraživanog modela implicira da se prihvata i druga hipoteza: Percipirani kvalitet bankarskih usluga pozitivno utiče na lojalnost klijenata ($p < 0,01$; $F = 80,143$). S druge strane, dobijeni rezultati pokazuju da su varijable Opipljivost ($\beta = 0,071$, $p = 0,208$), Pristup ($\beta = 0,067$, $p = 0,204$), Odaziv ($\beta = 0,144$, $p = 0,111$) i Poverenje ($\beta = 0,109$, $p = 0,187$) isključene iz modela, što znači da nemaju statistički značajan uticaj na Lojalnost bankarskih klijenata. Medijatorska analiza je sprovedena kako bi bilo utvrđeno postoji li posrednička uloga Emocionalnih reakcija bankarskih klijenata u odnosu između Percipiranog kvaliteta bankarskih usluga i Lojalnosti bankarskih klijenata. Rezultati prikazani u Tabeli 4 ukazuju da postoji statistički značajna ($p < 0,01$) ali delimična medijatorska uloga (specifični indirektni efekat) Emocionalnih reakcija u odnosu između Percipiranog kvaliteta bankarskih usluga i Lojalnosti klijenata (0,287, Sig.=0,000).

Tabela 4: Specifičan indirektan (medijatorski) efekat

	Beta	S. D.	t	Značajnost (p)
Percipiran kvalitet bankarske usluge > Emocionalne reakcije bankarskih klijenata > Lojalnost klijenata	0,287	0,059	4,588	0,000

Izvor: Autori

Na kraju, shodno rezultatima prikazanim u Tabeli 3 i Tabeli 4, utvrđeno je da Percipirani kvalitet bankarskih usluga ima direktan i ukupan pozitivan uticaj na Lojalnost klijenata. Takođe, potvrđeno je postojanje delimične medijatorske uloge Emocionalnih reakcija klijenata u odnosu između Percipiranog kvaliteta bankarske usluge i Lojalnosti klijenata. Na osnovu ovih nalaza može se zaključiti da je potvrđena treća istraživačka hipoteza — Emocionalna privrženost bankarskih klijenata predstavlja medijator pozitivnog odnosa između Percipiranog kvaliteta bankarske usluge i Lojalnosti bankarskih klijenata. U tabeli 5 dat je koeficijent determinacije koji iznosi 0,610 i pokazuje da u ukupnom uzorku 61% varijanse Lojalnost bankarskih klijenata, uslovljeno je nezavisnom varijablom Emocionalne reakcije bankarskih klijenata.

Tabela 5: Koeficijent determinacije

	R^2	Prilagodjeni R^2
Emocionalne reakcije bankarskih klijenata	0,610	0,608

Izvor: Autori

Na osnovu ispitivanja poslednje istraživačke hipoteze rada, zadovoljstvo bankarskih klijenata se postavlja kao nezavisna varijabla, dok lojalnost klijenata definišemo kao zavisnu varijablu. Prostim linearnom regresijom se ispitivao uticaj Zadovoljstva bankarskih klijenata kvalitetom usluge, na Lojalnost tih klijenata. U tabeli 6 dat je koeficijent determinacije koji pokazuje, koji deo varijacija zavisne varijable je objašnjen modelom, odnosno varijacijama nezavisne varijable. Prost regresioni model objašnjava 75% varijanse zavisne promenljive jer prilagođeni koeficijent determinacije iznosi $R^2 = 0,750$.

Finalno, na osnovu tabele 6 možemo zaključiti da zadovoljstvo klijenata pozitivno utiče na lojalnost klijenata u bankarskom sektoru Republike Srbije i da je uticaj statistički značajan na nivou $p < 0,01$.

Tabela 6: Uticaj zadovoljstva bankarskih klijenata kvalitetom usluge na njihovu lojalnost

Model	Beta	t	Značajnost (p)	R ²	VIF
(Konstanta)		1.094	.275	.750	1.000
Satisfakcija	.866	24.101	.000		

Zavisna Varijabla: Lojalnost

Izvor: Autori

Shodno tome, poslednja istraživačka hipoteza je apsolutno zadovoljena: Zadovoljstvo bankarskih klijenata utiče pozitivno na njihovu lojalnost.

4. DISKUSIJA I ANALIZA RADA

Analizom rezultata je utvrđeno da percipirani kvalitet bankarskih usluga pozitivno utiče na satisfakciju klijenata, što je u skladu sa rezultatima određenog broja prethodnih istraživanja. To znači da klijenti koji banku doživljavaju kao pouzdanu, efikasnu i orijentisanu ka korisnicima, pokazuju veću sklonost da budu zadovoljni njenim uslugama. Takođe, višestruka regresiona analiza je pokazala da percipirani kvalitet bankarskih usluga značajno pozitivno utiče na lojalnost klijenta. Klijenti koji percipiraju uslugu kao kvalitetnu češće ponavljaju saradnju sa istom bankom i ređe prelaze konkurenciji. Ovakav nalaz sugerise da kvalitet treba posmatrati kao ključni element u izgradnji dugoročnog poverenja i lojalnosti, što bankama omogućava stabilniju bazu klijenata.

Kao dodatak istraživanom modelu višestruke linearne regresije i ispitivanju uticaja percipiranog kvaliteta bankarske usluge na lojalnost klijenata, uvedena je medijatorska varijabla – emocionalne reakcije bankarskih klijenata, koja predstavlja posredničku ulogu u odnosu između percipiranog kvaliteta bankarske usluge i lojalnosti klijenata. Utvrđeno je da postoji delimična medijatorska uloga, ali da je direktan efekat percipiranog kvaliteta bankarske usluge na lojalnost klijenata superiorniji. To znači da kvalitetne usluge ne samo da racionalno zadovoljavaju potrebe klijenata, već i emocionalno povezuju klijente sa bankom. Ipak, budući da je direktan efekat kvaliteta na lojalnost jači, može se zaključiti

da emocionalna povezanost doprinosi, ali nije presudna – kvalitet usluge ostaje osnovni pokretač lojalnosti.

Na kraju, prosta linearna regresija je pokazala da zadovoljstvo klijenata bankarskom uslugom dovodi do veće lojalnosti klijenata prema bankama, na šta su ukazali autori He i Song (2009). Pozitivan i značajan odnos između zadovoljstva i lojalnosti ukazuje da su zadovoljni klijenti skloniji dugoročnom odnosu sa bankom i preporučivanju njenih usluga drugima. Ovo potvrđuje da zadovoljstvo ima ključnu ulogu u procesu zadržavanja klijenata i jačanju njihovog poverenja. Banke koje kontinuirano mere i unapređuju zadovoljstvo svojih korisnika mogu efikasnije graditi lojalnost i ostvariti konkurentsku prednost na tržištu.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenog istraživanja može se zaključiti da percipirani kvalitet bankarskih usluga ima značajnu ulogu u formiranju satisfakcije i lojalnosti klijenata, čime potvrđuje teorijske pretpostavke definisane u radu. Dobijeni rezultati pokazali su da kvalitet usluga nije samo faktor trenutnog zadovoljstva korisnika, već i ključni pokretač dugoročnih odnosa sa bankom. Klijenti koji percipiraju visoki nivo kvaliteta usluga pokazuju veću sklonost zadovoljstvu, a samim tim i lojalnosti prema banci. Uvođenjem emocionalnih reakcija kao medijatorske varijable potvrđeno je da emocije klijenata imaju delimičnu posredničku ulogu u vezi između kvaliteta i lojalnosti, ali da je direktan uticaj kvaliteta i dalje snažniji. Takođe, potvrđeno je da zadovoljstvo predstavlja ključnu kariku koja vodi ka većoj lojalnosti, što naglašava potrebu da banke kontinuirano mere percepcije svojih klijenata, unapređuju kvalitet i stvaraju emocionalnu povezanost sa korisnicima. Sveukupno, rezultati ukazuju na to da kvalitet usluga, zadovoljstvo i emocionalna povezanost zajedno grade osnovu za stabilne i profitabilne odnose između banaka i njihovih klijenata, što predstavlja važnu osnovu za formulaciju daljih menadžerskih preporuka i strateških pravaca razvoja.

Iako se ova studija bavila merenjem percepcije korisnika o kvalitetu usluge i njenim uticajem na zadovoljstvo i lojalnost klijenata u srpskom bankarskom sektoru, veličina uzorka za ovakvo istraživanje je mala i područje istraživanje predstavlja ograničenje jer su istražena šest okruga u Srbiji, od ukupno 29 okruga. Dobijeni rezultati istraživanja nisu reprezentativni za zemlju u celini, koja ima bankarske korisnike sa različitim demografskim profilima, u različitim okruzima. S obzirom da bankarski sektor funkcioniše u celoj zemlji, postoji znatno veći prostor za potencijalno poboljšanje kvaliteta bankarskih usluga i stoga se preporučuje da buduća empirijska istraživanja budu sprovedena u različitim regionima, uzimajući u obzir uključivanje dodatnih demografskih varijabli. Takođe, preporuka u budućim istraživanjima jeste korišćenje modela strukturnih jednačina, kako bi se preciznije ispitali odnosi između varijabli.

LITERATURA

- [1] Almosswawi, M. (2001). Bank selection criteria employed by college students in Bahrain: An empirical analysis. *International Journal of Bank Marketing*, 19(3), 115–125.
- [2] Arbore, A., & Busacca, B. (2009). Customer satisfaction and dissatisfaction in retail banking: Exploring the asymmetric impact of attribute performances. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 16(4), 271–280.
- [3] Brady, M. K., Cronin, J. J., Jr., & Brand, R. R. (2002). Performance-only measurement of service quality: A replication and extension. *Journal of Business Research*, 55(1), 17–31.
- [4] Cronin, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: A reexamination and extension. *Journal of Marketing*, 56(3), 55–67.
- [5] Čater, B., & Čater, T. (2009). Emotional and rational motivations for customer loyalty in business-to-business professional services. *The Service Industries Journal*, 29(8), 1151–1169.
- [6] Fullerton, G. (2003). When does commitment lead to loyalty? *Journal of Service Research*, 5(4), 333–344.
- [7] Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2014). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
- [8] Hazlina, N. (2011). Impacts of service quality on customer satisfaction: Study of online banking and ATM services in Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 2(1), 1–7.
- [9] He, Y., & Song, H. (2009). A mediation model of tourists' repurchase intentions for packaged tour services. *Journal of Travel Research*, 47(3), 317–331.
- [10] Jamal, A., & Anastasiadou, K. (2009). Investigating the effects of service quality dimensions and expertise on loyalty. *European Journal of Marketing*, 43(3/4), 398–420.
- [11] Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. *Journal of Economic Psychology*, 22(2), 217–245.
- [12] Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Principles of marketing* (14th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- [13] Ladhari, R. (2007). The effect of consumption emotions on satisfaction and word-of-mouth communications. *Psychology & Marketing*, 24(12), 1085–1108.
- [14] Lenka, U., Suar, D., & Mohapatra, P. K. (2009). Service quality, customer satisfaction, and customer loyalty in Indian commercial banks. *The Journal of Entrepreneurship*, 18(1), 47–64.
- [15] Ljumović, I., Pavlović, V., & Cvijanović, M. J. (2014). Two aspects of concentration in the Serbian banking sector. *Industrija*, 42(3), 61–77.
- [16] Maričić, B. (2011). *Ponašanje potrošača*. Beograd: CID Ekonomski fakultet.
- [17] Mohsan, F. (2011). Impact of customer satisfaction on customer loyalty and intentions to switch: Evidence from banking sector of Pakistan. *International Journal of Business and Social Science*, 2(16), 263–270.
- [18] Mouawad, M., & Kleiner, B. (1996). New developments in customer service training. *Managing Service Quality*, 6(2), 49–56.
- [19] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring customer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- [20] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1991). Refinement and reassessment of the SERVPERF scale. *Journal of Retailing*, 67(4), 420–450.
- [21] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1994). Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: Implications for further research. *Journal of Marketing*, 58(1), 111–124.

- [22] Phillips, D. M., & Baumgartner, H. (2002). The role of consumption emotions in the satisfaction response. *Journal of Consumer Psychology, 12*(3), 243–252.
- [23] Ravichandran, K. (2010). Influence of service quality on customer satisfaction: Application of SERVQUAL model. *International Journal of Business and Management, 5*(4), 117–124.
- [24] Thomson, M., MacInnis, D. J., & Park, C. W. (2005). The ties that bind: Measuring the strength of consumers' emotional attachments to brands. *Journal of Consumer Psychology, 15*(1), 77–91.
- [25] Ting, D. H. (2004). Service quality and satisfaction perceptions: Curvilinear and interaction effects. *International Journal of Bank Marketing, 22*(6), 407–420.
- [26] Yu, Y. T., & Dean, A. (2001). The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty. *International Journal of Service Industry Management, 12*(3), 234–250.